

ФУНКЦИИ АНГЛИЦИЗМОВ В НЕМЕЦКИХ ЭРГОНИМАХ**FUNCTIONS OF ANGLICISMS IN GERMAN ERGONYMS****БУЛУКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,***магистрантка,**Российский государственный социальный университет.***BULUKOVA MARIA ALEXANDROVNA,***Master's student,**Russian State Social University.*

В данной статье рассматривается проблема увеличения количества заимствований из одного языка в другой, обусловленная глобализацией и увеличением международных контактов. Даны определения понятиям «оним» и «эргоним». Приведена классификация функций различных онимов, а также выделены функции англицизмов на материале немецких эргонимов. Приведены примеры, когда англицизмы играют роль заполнителя лакуны в языке-реципиенте. В результате проведенного анализа сделан вывод о том, в каких сферах наиболее часто встречаются англицизмы. Отмечена менее выраженная подверженность «традиционных» областей экономики влиянию английского языка.

This article deals with the problem of increasing the number of borrowings from one language to another, due to globalization and the increase in international contacts. Definitions of the concepts «onym» and «ergonym» are given. The classification of the functions of various onyms is given, as well as the functions of Anglicisms on the material of German ergonyms are highlighted. Examples are given when Anglicisms play the role of filling a gap in the recipient language. As a result of the analysis, it is concluded in which areas Anglicisms are most common. There is a less pronounced exposure of «traditional» areas of the economy to the influence of the English language.

Ключевые слова: англицизм, эргоним, оним, функции, значение, английский язык, немецкий язык.

Key words: anglicism, ergonym, onym, functions, notion, English language, German language.

Взаимодействие различных языков сопровождается соприкосновением различных культур. В связи с этим оценивание влияния одного языка на другой представляет особый интерес для широкого круга исследователей: изучается степень интеграции элемента одного языка в другой, а также воздействие многочисленных заимствований на язык-реципиент на разных уровнях. В немецком языке зафиксировано несколько «волн заимствований» из других языков. Такие периоды активного взаимодействия культур являлись маркерами определенных этапов развития немецкой нации.

Как отмечает Куклина Т.В., до XVIII в. распространение англоязычных заимствований в Германии было незначительным. Первой волной распространения английских лексем ознаменовался период индустриальной революции, в который немецкий язык пополнился новыми словами из экономической сферы. Значительное количество англицизмов пришло в немецкий язык после Второй Мировой войны, что связано с ростом международных контак-

тов. Стоит отметить, что земли, входящие в состав бывшей ФРГ, в большей степени обогатились заимствованиями из английского языка в связи с тем, что данная зона находилась под протекцией и управлением Франции, Великобритании и США [5].

Как отмечает Кудрикова Э.И.: «Для лингвистических исследований XX-XXI вв. характерен интерес к функциональному аспекту изучения языковых явлений, что обуславливается пониманием языка как функциональной системы» [4]. Заимствования английского происхождения отличаются высокой лингвопрагматической значимостью, так как отличительной чертой их использования является значительное функциональное разнообразие. В этой связи особый интерес представляет анализ имен собственных.

Потребность «обозначить» и выделить конкретный предмет из класса ему подобных породила необходимость в создании отдельного класса лексем – онимов. Согласно определению, предоставленному в Большом толковом словаре русского языка: «Имя – 1. Личное название человека, даваемое ему при рождении, а оним – имя собственное, а также словосочетание и предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта среди прочих в том же классе [1]. Главной функцией имени в таком случае является название конкретного человека или вымышленного персонажа. Класс имен собственных намного шире, так как различные онимы называют отдельные уникальные объекты.

В настоящей работе исследуются функции англицизмов в немецких эргонимах. Классическое определение предложено Н. Подольской: «Эргоним – разряд онима. Имя собственное делового объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, учреждения, кружка» [6]. Актуальность исследования объясняется ростом международных контактов во всех сферах жизни современного человека, в результате чего наблюдается взаимное проникновение заимствований из языка в язык, чем объясняется появлением новых терминов, в том числе в эргонимах. Функции имен собственных исследовались разными лингвистами. Как отмечает Т.А. Буркова в своей статье, посвященной функциональному потенциалу имен собственных, онимы обладают уникальной ролью, так как они называют отдельный, зачастую, уникальный предмет внутри известного класса. Иными словами, основной функцией онима является номинативно-дифференцирующая. Также эту функцию называют идентификационной [2].

О. И. Фонякова рассматривает онимы в художественном тексте с позиции номинации, сигнификации и коннотации. С точки зрения номинации выделяются языковые (номинативно-дифференциальная, идентифицирующая дейктическая) и речевые номинации (прагматическая, апеллятивная, контактоустанавливающая, адресная и фатическая). В сфере сигнификации О.И. Фонякова определяет следующие типы: концептуальная, информативная, аккумулятивная (энциклопедическая, когнитивная). С точки зрения коннотации онимы могут обладать стилистической, эмоционально-оценочной, социально-оценочной, региональной и культурно-исторической функций. В отдельный подкласс исследователь выделяет текстообразующую и эстетическую функции [7]. Ф. Дебус отмечает, что онимы обладают «категориально-семантической нагрузкой» и дает им следующие характерные для имен собственных признаки: конкретный-фиктивный, идентифицирующий-индивидуализирующий, регионально-специфический, специфический для времени, социально соотносительный, приятный-неприятный [8]. Так как эргонимы являются специфическим многокомпонентным онимом, при анализе функций исследуемых языковых единиц применяется комплексный подход, объединяющий описанные выше классификации. В названиях коммерческих предприятий каждый компонент такого онима может выполнять отдельную функцию. Рассмотрим наиболее ярко выраженные функции англицизмов в немецких эргонимах. Как отмечает Голубева Т.И., в ряде случаев англицизм осуществляет функцию заполнения лакуны в языке-реципиенте [3]. Приведем несколько примеров:

(1) *Bundesinstitut für internationalen Bildungstransfer* – Федеральный институт международных трансфертов на образование. Наименование трансферт было заимствовано из английского языка, и данное слово частично ассимилировалось в немецком языке, так как в этом примере оно является составной частью сложного существительного.

(2) *Berufsverband Selbständige in der Informatik* – Федеральное объединение самостоятельных предпринимателей в области информатики. В немецком языке термин *Informatik* имел вначале двойственное значение. Так, в ФРГ и Великобритании он был в значении «computer science», то есть не более того, что связано с применением ЭВМ, а в ГДР, как и в основном по Европе, обозначал отдельную науку по применению компьютерных технологий. Ранее, данный англицизм был специфическим для своего времени. В настоящий момент он используется для восполнения лакуны в немецком языке в едином значении как наука по применению компьютерных технологий.

Таковую же функцию выполняет атрибутивная группа *Operations Research* и финансовый термин *Sponsoring* в следующих эргонимах:

(3) *Deutsche Gesellschaft für Operations Research* – Германское общество по исследованию операций;

(4) *Europäische Sponsoring-Börse* – Европейская биржа спонсоров.

Так как эргонимы относятся к специфической лексике, использование англицизмов профессионально обусловлено: они называют термины, заимствованные из английского языка. Одним из популярных трендов в немецком языке является замена немецких обозначений английскими, так как английское обозначение более распространено на международном уровне, например:

(5) *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Apotheken Softwarehäuser* – Объединение фирм, выпускающих программное обеспечение для аптек ФРГ. Стоит отметить, что в немецком языке существует отдельное немецкое слово для обозначения программного обеспечения – *Programmierungshilfen*. Однако большинство терминов из компьютерной сферы и области информационных технологий были заимствованы из английского языка по мере возникновения данных явлений. Стоит также отметить, что английский язык является признанным языком делового общения, и он особенно распространён в сфере ИТ. Мы наблюдаем, что указанный термин *Programmierungshilfen* постепенно вытесняется английским аналогом *Software*, так как английское наименование является более узнаваемым. Ту же функцию выполняет прилагательное *Digitale* “цифровой” в следующем эргониме:

(6) *Bundesverband Digitale Wirtschaft* – Федеральный союз цифровой экономики.

Функции англицизмов в немецких эргонимах не ограничиваются заполнением языковых лакун и использованием более узнаваемых обусловленных временем английских наименований. Также для повышения статусности и получения признания на международном уровне компании используют английские топонимы в названиях организаций, например:

(7) *Energy Exchange Austria (neue österreichische Energiebörse)* – новая австрийская энергетическая биржа. В указанном примере немецкое слово *Österreich* «Австрия» было заменено английским *Austria*. При этом наименование энергетической биржи полностью состоит из английских слов для повышения узнаваемости данной компании на международном уровне. Приведем ещё один пример:

(8) *Germany Travel Mart (Reisemesse in Rostock)* – Ярмарка туризма в Росток. Стоит отметить, что указанный тренд отмечается в сфере бизнеса, маркетинга и информационных технологий. Так, более традиционные области, в частности, медицинская сфера сохраняют немецкие топонимы в названиях:

(9) *Gesellschaft für Neuropsychologie Österreich* – Австрийское общество нейропсихологии.

Стоит отметить, что важную роль играет год основания компании. Тренд на замену немецких топонимов английскими аналогами актуален для новых компаний. Указанная тенденция связана с глобализацией и ростом значимости английского языка как основного языка делового общения. Однако с притоком мигрантов в Германии активизировались движение пуристов, обеспокоенных состоянием современного немецкого языка, в частности, «засорением» лексики иностранными заимствованиями при наличии устоявшегося исконно немецкого аналога. Указанный термин (*Energy Exchange Austria*) можно рассматривать как явление социально обусловленное, отмеченное временем и текущей популярностью английского языка.

Заключение. Онимы являются специфическим лексическим классом, имеющим ряд уникальных функций. Эргонимами называют отдельную группу имен собственных, используемую для номинации различных учреждений, связанных с деловым объединением людей. В связи с глобализацией и ростом влияния английского языка отмечается повышенное использование англицизмов в немецких наименованиях. Наиболее часто англицизмы встречаются в составе наименований компаний в сфере компьютерных технологий, маркетинга и финансов. «Традиционные» области экономики менее подвержены влиянию английского языка, так как рассматриваемые компании имеют долгую историю и были основаны до популяризации тренда на создание международных названий на английском языке.

Основной функцией англицизмов в немецких эргонимах остается функция заполнения лакун в языке-реципиенте. Английские наименования используются для наименования новых предметов и процессов, созданных в англоговорящих странах. Другой частой функцией англицизмов является эстетическая функция, направленная на повышение международного статуса компании и узнаваемости этого бренда. Так как мировая экономика постоянно развивается, в Германии и мире постоянно основываются новые учреждения, в английском языке генерируются новые явления, что обуславливает проникновение новых англицизмов в современный немецкий язык и рост выполняемых ими функций. Стоит отметить, что данная тенденция может смениться на противоположный тренд – увеличение количества наименований компаний на немецком языке с использованием исконно немецкой лексики. «Онемечивание» современного немецкого языка делового общения может стать закономерной реакцией на текущую миграционную политику Германии и сопряженный с ней рост иностранных заимствований, не связанный с внутренними потребностями языка в заполнении языковых лакун.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 2003. 1535 с.
2. Буркова Т.А. Функциональный потенциал имен собственных // Вестник Башкирск. ун-та. 2016. №3. С. 760-763.
3. Голубева Т.И. К вопросу о функциях англицизмов в немецких гемеронимах // Современное педагогическое образование. 2021. №4. С. 222-227.
4. Кудрикова Э.И. Компрессивная функция англицизмов и их производных в современном немецком языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. №4. С. 64-68.
5. Куклина Т.В. «Избыточные» англицизмы в немецком языке // МНИЖ. 2019. №7-2 (85). С. 41-44.
6. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1988. 198 с.
7. Фоякова О.И. Имя собственное в художественном тексте. Ред. И.А. Сеина. Ленинград: Печатно-множительная лаборатория ЛГУ, 1990. 103 с.

8. Friedhelm Debus. Namen in literarischen Werken: (Er)findung – Form – Funktion. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Stuttgart: Steiner, 2002. 31 p.

© Булукова М.А., 2023.